

“Talabalarda notqlik xususiyatini shakllanishiga ta’sir qiluvchi psixologik omillar ”

Babajanov Yusufboy

Urganch Davlat Universiteti ,

Psixologiya ta’lim yo’nalishi

1-bosqich magistranti

Annotatsiya: *Ushbu maqola notqlik san’atiga qiziquvchi barcha bakalavriat ta’lim yo’nalishlari talabalari uchun mo’ljallangan bo’lib, notqlik san’atining tarixi, nazariyasi, amaliy va texnik jihatlarini yoritib berishga, bo’lajak mutaxassislarining o’z faoliyatlarida notqlik mahoratidan samarali foydalanish ko’nikmasini oshirish yo’llari haqida so’z boradi. Inson tafakkur va fikirlashi orqali dunyoda yuksak cho’qqilarga erishishi mumkin.*

Kalit so’zlar: *Ta’sirchan nutq, psixologik omillar, diksiya, nafas, artikulyatsiya, diagnostika, o’zini tutish, etiket, og’zaki, yozma, ovoz, artikulyatsiya, nafas, og’zaki nutq texnikasi, yozma nutq texnikasi, notiqning ovozi, yaxshi matn, tinglovchilar bilan o’zaro munosabatlar (aloqa) psixologik omillar diagnostikasi.*

Аннотация: *Данная статья предназначена для всех студентов бакалавриата, интересующихся искусством публичных выступлений, и призвана пролить свет на историю, теорию, практические и технические аспекты искусства публичных выступлений, а также помочь будущим специалистам использовать публичные выступления в своей карьере. В ней говорится о путях улучшения способности эффективно использовать свои*

навыки. Человек может достичь больших высот в мире посредством мышления и мышления.

Ключевые слова: *Эффективная речь, психологические факторы, дикция, дыхание, артикуляция, диагностика, поведение, этикет, устная, письменная, голос, артикуляция, дыхание, техника устной речи, техника письменной речи, голос говорящего, хороший текст, взаимодействие со слушателями (коммуникация).), диагностика психологических факторов.*

***Urganch State University, Psychology education
Babajanov Yusufboy, graduate student of the 1st stage.***

"Psychological factors influencing the formation of speaking skills in students."

Abstract: *This article is intended for all undergraduate students interested in the art of public speaking, and is intended to shed light on the history, theory, practical and technical aspects of the art of public speaking, and to help future professionals use public speaking in their careers. It talks about the ways to improve the ability to use one's skills effectively. A person can reach great heights in the world through thinking and thinking.*

Key words: *Effective speech, psychological factors, diction, breath, articulation, diagnosis, behavior, etiquette, oral, written, voice, articulation, breath, oral speech technique, written speech technique , speaker's voice, good text, interaction with listeners (communication), diagnosis of psychological factors.*

Notiqlik san'ati bu nima degani? Bu monologik nutqning bir turi bo'lib, ma'ruzachini ishontirish maqsadida katta auditoriyaga murojaat qilgan vaziyatda ishlatilgan. Spikerning nutqi tarkibiy qismlar va uslubning o'ziga xos xususiyatlariga, shuningdek lingvistik va notanish aloqaning maxsus nisbati mavjud bo'lishidir. Nutq jarayonida qay darajada etiket qoidalariga rioya qilib, auditoriya bilan do'stona muhit yarata olsa tinglovchilarni mavzuga qiziqтира oladi. Nutq jarayonida tashqi qiyofa - kiyinish ham alohida ahamiyatga ega. Negaki toza va yaxshi kiyingan notiq o'ziga ishongan bo'ladi va tevarak-atrofdagilarning hurmat bilan qarashlariga sazovor bo'ladi. Aniqroq qilib aytganda notiqning tuflisi tozalanmagan, kiyimi dazmollanmagan (g'ijim), dog' bo'lsa u tinglovchilar e'tiborini torta olmaydi. Nutq so'zlashdan oldidan notiq yaxshi kayfiyatda bo'lishi, yuzi va ko'zida muloyimlik va xursandchilik aks etishi, chehrasi ochiq bo'lishi lozim. Shundagina u tinglovchilarga yoqishi, ularni jalb qila olishi mumkin. Notiqning yurish-turishi, xatti-harakati, nutq jarayonida muhim ahamiyatga egadir. Chunki har bir xatti-harakat tinglovchilarning ko'z o'ngida bo'ladi va o'z ta'sirini ko'rsatadi. Notiq tana harakatlarining mosligiga, to'g'riligiga alohida e'tibor berishi kerak. Notiq o'z fikrini yurakdan chiqarib tinglovchilarga yetkazsa, uning qo'li va oyog'i bilan bog'liq beo'xshov harakatlar sezilmaydi. Yaxshilab oldindan tayyorlangan nutq nutqning 90% muvaffaqiyatini ta'minlaydi. Shu sababli notiq mavzu to'g'risida yetarlicha g'oyaga, ma'lumotga ega bo'lsa o'z niyatiga yetadi. Ba'zilar tayyorgarlikka kam vaqt ajratishadi va noqulay ahvolga tushib qolishadi. Nutqni shakllantirish, yuzaga keltirish uchun puxta tayyorgarlik ko'rish kerak. Xo'sh, tayyorgarlik nimalardan iborat bo'lishi kerak? Qog'ozga so'z va iboralarni yozib qo'yishdanmi? Rosmanasiga tayyorgarlik notiqning o'zidan chiqqan fikrlar asosida namoyon bo'ladi. Eng avvalo, nutq mavzusini chuqur va atroflicha o'ylab ko'rish lozim. So'ngra mavzuni tanlashi, uni muhokama qilishi, o'z fikrlarini tartibga solishi va tanlashi, o'z matnini ishlab chiqishi va taxt qilishi zarur. Nutqni bir urinishda tayyorlab bo'lmaydi. So'ngra mavzuga doir ma'lumotlarni yig'ishga to'plashga kirishiladi. Bu reja asosida amalga oshirilishi kerak. Nutq uchun materiallarni imkon qadar ko'proq to'plash lozim. So'ngra ulardan eng keraklisi, mos keladiganlari ajratib olinadi. Olingan ma'lumotlar notiq tomonidan qayta ishlanadi va o'z uslubiga, maqsadiga moslashtiriladi. Ana shundan keyin har bir notiqning o'ziga xos nutqi vujudga keladi. Har bir notiqning o'ziga xos uslub, bilimi va xislatlari borligi uchun uning nutqi boshqalarnikidan farq qiladi. Shuning uchun ham taniqli notiqning nutqiga ko'r-ko'rona taqlid qilish va takrorlash yaxshi samara bermaydi. Shunga qaramasdan, ulardan foydalangan uslub va imkoniyatlardan ongli hamda ijodiy foydalanish mumkin. Ma'lumki, notiqlik san'atida tinglovchini, ommani o'ziga tortishga intilish maqsadi birinchi o'rinda turadi. Notiq nutqi chiroyli, jozibali bo'lishi shart. Chiroylilikka

erishish uchun nutqning mazmuniga, mantiqiy kuchiga, jumlar jimjimadorligiga katta e'tibor berishi kerak. "Notiqlik avvalo chiroyli gapirishdir. Ammo nutqning faqat chiroyli bo'lishi yetarli emas, har qanday bema'ni safsatlarni ham juda chiroyli qilib gapirish mumkin. Bu esa notiqlik emas, vaysaqilik sanaladi". Notiq nutqi ham nutqiy jarayonga ongli munosabatda bo'lishlik bilan xarakterlanadi, ammo bu onglilik nutqning tashqi sifatlarida ko'rinadi. Bunga u yoki bu uslubga xos talaffuz, ohang, ritorik figuralar va shu kabilar kiradi. Notiqlik nutqi sintaktik nuqsonlardan holi bo'lar ekan, bu o'sha tashqi ifodaviylik holatlari tufaylidir. Hozirgi kunda notiqlik tushunchasi va notiq termini alohida mahorat va san'at ma'nosida emas, balki, jo'n, ommaviyroq ma'noda tushunilmoqda va qo'llanilmoqda. Har qanday ma'ruza o'qiydigan, nutq so'zlagan kishini notiq deb atalayotganini kuzatish mumkin. Bu haqiqiy notiqlikdan, ya'ni klassik notiqlikdan uzoqlashish desa bo'ladi. To'g'ri, notiqlik nutqning og'zaki shakli. Notiqlik san'ati og'zaki nutq san'atidir. Notiqlik alohida shaxsning nutqiy mahoratini, san'atini ifodalaydi. Notiqlik asosan nutq vositasida kishilarga muayyan g'oya va maqsadlarni yetkazishni va ularni ma'lum maqsadga jalb qilishni taqozo qiladi. Notiq nutqi esa asosan ko'pchilik tinglovchiga, keng auditoriyaga mo'ljallangan bo'ladi. Notiqni birdan ortiq shaxslar tinglaydi. Nutq madaniyati mana shunday tinglovchilardan tashqari kishilar orasida odatiy suhbatni, yakka kishiga qaratilgan nutqlarni ham o'z ichiga oladi. Notiqlik, ko'proq nutqning mazmuniga, mantiqiy asoslariga, mundarijaviy tuzilishiga e'tibor qiladi. Notiqlik asosan aniq bir shaxs - notiq yoki guruhlar - notiq nutqi haqida qayg'uradi. Notiqlik san'ati qo'llanilishiga ko'ra bir necha turlarga bo'linadi; ijtimoiysiyosiy nutq, akademik nutq (ma'ruza, ilmiy ma'ruza), undan tashqari auditoriya notiqligi (oliy o'quv yurtlari, kollej, litsey talabalari va o'quvchilari uchun ma'ruzalar), ijtimoiy-maishiy nutq (turli tadbir, yubileylardagi nutq), diniy va'zxonlik kabilardir. Referat-taqriz, og'zaki suhbat-seminar, mo'jaz ma'ruza, prezintatsiya, bahs-munozara, inrtervyular ham notiqlik talablaridan kelib chiqqan holda olib boriladi. Notiqlik san'atining shakllari ham mavjud bo'lib, bu - monologik nutq (ma'ruza, doklad), dialogik nutq (bahs-munozara, suhbat).

XUYLOSA: *Notiq quyidagilarga qarab o'z chiqishini baholaydi:*

- *tinglovchilar auditoriyasining e'tiborini qay darajada torta olgani;*
- *mavzuga qay darajada kirib borilgani va uni qanchalik tushuntirilgani; bunda berilgan savollarning xarakteri va mohiyatiga tayinlanadi;*
- *mavzuning qaysi jihati tinglovchilarda ko'proq qiziqish uyg'otgani;*
- *tinglovchilardan ayrimlarining yakka holda mavzuning yoritilishi xususidagi shaxsiy fikrlarni eshitishi;*

- *auditoriya psixologiyasini o'rganish. Agar notiq tinglovchilarning qiziqishini hisobga olsa, uning nutqi samarali va jonli bo'ladi.*

Foydalanilgan adabiyotlar(References):

1. *Bekmirzayev N. "NOTIQLIK SAN'ATI ASOSLARI"- O'quv qo'llanma, Toshkent . "Yangi nashr" .2008.*
2. *Inomxo'jaev S. "Notiqlik san'ati asoslar".-T.:1982.*
3. *Jumaniyozov R., Salimov S. "G'oyaviy tarbiyada notiqlik san'ati" . Toshkent, 2002.*
4. *Omonov B. Siyosiy yetakchining notiqlik mahorati. -T.: "O'zbekiston", 2000.*

Internet manbalari(Internet resources):

1. *www.fikr.uz*
2. *uz.m.wikipedia.org*
3. *www.orator.ru*